

O'ZBEKSTON LIDERLAR YOSHLARI

Yo`ldoshev Husniddin G`ayratbek o`g`li

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g`oya ma`naviyat asoslari va huquq
ta`lim yo`nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659851>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi Ózbekiston yoshlariga yaratib berilgan imkoniyatlar, uchinchi renessans davrining talablari, yosh kadrlarga tógri yónalish berish, ularning liderlik qobiliyatlarini kuchaytirish va bugungi yoshlar zimmasidagi vazifalar tahlil qilingan.

Kalit so`zlar. Yangi Ózbekiston ,Renessans, yoshlar, oila, mahalla, ta`lim.

Yoshlik - umrning eng bebaho davri. Ilm va bilim ótda yonmaydigan, suvda chókmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik. Oila, maktabgacha tálim, maktab va oliy tálimni hamda ilimiy-madaniy dargoxlarni bolgusi Renessansning eng muhim bóginlari xisoblanadi. Yurtboshimizning yosh avlodga ulkan ishonchi etibor hamda gámxórligi zimmamizga juda katta másuliyat yuklaydi. Sónggi yillarda mamlakatimizda Yangi Ózbekistonda yoshlarga munosabat butunlay ózgardi. Yoshlarga oid davlat siyosati asosida yosh avlodning hayotiy manfaatlarini táminlash, ularning ezgu orzu intilishlari, qobiliyat va istedodini ruyobga chiqarishga qaratilgan isloxatlar izchil va samarali amalga oshirilmoqda. Bizning ilgór bilim va kasbxunarlarini puxta egallab, etuk mutaxassis, chinakam vatanparvar insonlar bólib kamoltopishimiz uchun hamma sharoitlar yaratib berilmoqda. Kóplab tengdoshlarimiz parlamentda, hukumat azolari sáfida, davlat boshqaruvi organlarining másul lavozimlarida, zamonaviy korxonalarda, kichik biznes va tadbirkorlik, ilm-fan, so`gliqni saqlash, madaniyat, sanát va sport soxalarida hayotimizning barcha javxalarida jóshqin faoliyat olib bormoqda. Íqtidorli talabalar uchun Prezident granti tásis etilishi, respublikamizdagi xorijiy óquv yurtlarining bakalaviryat bosqichi talabalari uchun ham Prezident va davlat stipendiyalarining joriy qilinishi, ikki va undan ortiq farzandini shartnoma asosida óqitayotgan oilalarga imtiyozli tálim krediti berilishi va boshqa yangiliklar yoshlarimizning kelajagi uchun muhim poydevor bóldi. Prezidentimiz tomonidan yoshlarni uy-joy bilan táminlash, ularni mustaqil hayotga tayorlash, oilani mustahkamlash, ajrimlarning oldini olish kabi dolzarb masalalarga alohida etibor qaratildi. Sónggi vaqtlarda olib borilayotgan islohatlar sababli yurtimiz haqida sóz ketganda “Yangi Ózbekiston” iborasi tez-tez tilga olinmoqda. Bu taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam kóyganimiz, erishayotgan zalvorli

yutuqlarimizning e'tirofidir. Darhaqiqat, “Yangi Ózbekiston” da barcha soxalar kabi ajdodlar merosini órganish, xalqimizga, dunyoga yetkazish, e'tirof va extirom kursatishda ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi- degan sózning biz uchun alohida ahamiyati bor. Masalan, eng kóhna bayramlarimizdan biri Navróz - Yangi kun deb atalishini esga olaylik. Ushbu qadimiy bayram bilan boǵliq qadriyat va an'analar hayotimizga shu qadar singib ketganki, xalqimiz asrlar davomida, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy aytganlaridek, “Har tuning qadr ólubon, har kuning bólsin Navróz!” degan ezgu tilaklar, pok niyatlar bilan yashab keladi. Ózbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tábiri bilan aytganda “Xalqimizning ulúgvor qudrati jósh urgan hozirgi zamonda Ózbekistonda yangi bir uyǵonish - Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda, desak, ayni xaqiqat bóladí”. [1] Renessans yoki Uyǵonish (frans. Renaissance; ital. Renasci) - kayta yuzaga kelmoq, yangidan tuǵilmoq kabi leksik mánolarni bildiradi. Mashxur nemis sharqshunosi A.Metz birinchi bólib bu atamani metaforik mánoda, yáni madaniy gullab-yashnagan davrga, asrga va uslubga nisbatan qóllagan [2]. Hozirgacha IX-XII va XIV-XVI asrlarda Markaziy Osiyo xududlarida moddiy va madaniy hayotda kótarilish, gullab-yashnash, yáni “Sharq Renessansi” kuzatilgan. IX-XII asrlarga nisbatan “Ilk Uyǵonish” davri atamasi ham ishlatiladi. Muǵul istilosidan keyingi davr, yáni XIV-XVI asrlardagi taraqqiyot Amir Temur va temuriylar davri bilan boǵlanadi [3]. Ulúǵ ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bugungi kunda butun márifatli dunyoni xayratga solib kelayotgan ilmiy meros faqat bir millat yoki xalqning emas, balki butun insoniyatning mánaviy mulki bólib, bu bebaxo boylik yangi avlodlar uchun donishmandlik va bilim manbai, eng muhimi, yangi kashfiyotlar uchun mustahkam zamin bólib xizmat qilishi shubhasizdir» [4]. Demak, bugungi yoshlar ajdodlariga munosib ravishda Markaziy Osiyo xududida Uchinchi Renessans davrini yuzaga keltirishi shart. Zero, xalqimizning uzoq ótmishi, tengsiz madaniyati, mard-jasur bobolari, bebaho ajdodlar merosi doimo yangi kashfiyotlar, yangi marralarni zabt etishga undab turadi.

Использованная литература:

1. <https://uza.uz/oz/politics/prezident> Shavkat Mirziyoyevning Ózbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yilligi bayramida sózlagan nutqi. 31.08.2020.
2. Adam Metz. Musulmon Uyǵonish davri. Nemis tilidan tarjima, sózboshi bibliografiya va indeks D.E. Bertels. N: “Fan”.1966. 456 b.
3. Xayrullaev M. Markaziy Osiyoda ilk Uyǵonish davri madaniyati. Toshkent: “Fan”, 1994.
4. Shirinov T. Tarixdan etyudlar. Toshkent: “Sharq”, 2014. 336-bet.